

¿Por qué esta propuesta?

No buscamos crear un sistema nuevo, sino transformar la calidad, eficacia y eficiencia del actual

Nuestros pilares

1. **EVITAR REVICTIMIZACIÓN:** Implementando el Modelo Barnahus: atención integral en un solo espacio
2. **ESTABILIDAD:** Minimizar traslados entre centros y garantizar espacios seguros que faciliten el vínculo efectivo
3. **FORMACIÓN:** Captación continua del personal en victimología y psicología infantil

¡Por un futuro mejor para los jóvenes en situación de abandono!

Protección, Educación, y Oportunidades

Mejora en el Tratamiento de Menores Víctimas de Abandono

Propuestas de Intervención y Prevención

INTERVENCIÓN Y PREVENCIÓN

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LA MAYORÍA DE EDAD

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA

Detectamos falta de relevo generacional y recursos básicos

SOLUCIONES

Ante la falta de plantilla, proponemos incentivos a estudiantes universitarios que aporten vocación y apoyo. Además de apoyo psicológico para evitar el burnout.

Reforma normativa para cubrir necesidades no atendidas por el Estado como tratamientos dentales, óptico o audífonos.

Refuerzo escolar mediante voluntariado o clases semipresenciales. Y el aumento de la asignación para actividades de ocio que fomenten la sociabilización

INTERVENCIÓN CON EL MENOR

Expediente Vital Único: Un archivo digital integrado (sanitario, educativo, social) para que el menor no tenga que repetir su historia dolorosa a cada profesional

Aula Reenganchable: Espacios de aprendizaje práctico y emocional para combatir el desfase curricular y el abandono escolar

Programa "Comprender para Proteger": Psicoeducación mediante cuentos y dinámicas para que el niño entienda sus derechos y reconozca negligencia

PREVENCIÓN COMUNITARIA

Red de Detección Temprana: Formación a comercios del barrio y monitores deportivos para detectar señales de abandono, creando canales anónimos de alerta

Escuela de Crianza: Programas obligatorios de crianza respetuosa para familias en riesgo, sin estigmatización cultural

El sistema actual deja un vacío legal al cumplir la mayoría de edad. Proponemos evitar este segundo abandono institucional

Estatuto Jurídico del Joven Extutelado: Creación de un marco legal que garantice vivienda, acompañamiento educativo y psicológico flexible según la madurez del joven

Picos de Transición: Viviendas con supervisión progresiva y mentoría externa para evitar emancipación abrupta

Itinerarios de Autonomía (desde los 14 años): Programa temprano de entrenamiento en gestión del dinero, resolución y conflictos y autocuidado antes de que abandonen el centro